

ROLI DHE RËNDËSIA E KOMUNIKIMIT TË MARKETINGUT TË PRODUKTEVE LOKALE

PhD.c. Albulena AVDILI ZEQRIRI¹, Prof. Dr. Karolina ILIESKA²,

Abstract

Through this project I have presented some information regarding the selection, application, and investments in marketing communication instruments, which in a direct or indirect manner connect us with the market, increase the sales, and on the basis of these they help in increasing the company's income. The rhythm of changes in business today is very rapid and it is always accelerating.

The number of new companies is increasing like never before, creating new income, and the phenomena of companies bankrupting due to poor bookkeeping or small companies within a short amount of time merging and forming bigger companies who face competition more easily, have been noticed.

Different companies for ensuring the market divide a lot of money for their marketing communication marways. The promotional instruments help us create connections with the consumers, inform and convince them to accept their products and services.

Marketing communication is organized activities, which aim promoting company's products and services.

Since marketing communication is very important for increasing sales and making companies competitive in the market, marketing communication investments have started increasing even in Kosovo.

This phenomenon has made companies to start seeing the effect and importance of marketing communication as an essential element for increasing sales. For this reason building awareness in Kosovar companies for investing in different marketing communication is a necessary condition in order to improve their performance and image in the market.

In this work, the research process was done through two researches: Secondary Research and Primary Research (qualitative and quantitative).

In total 36 questionnaires were conducted by interviewing owners, managers of different departments.

The aim of this research is the increase of participation of local products in greater consumption and to see which are the challenges that the local products encounter in the market, as well as finding the opportunity for overcoming those challenges.

This study will help marketing managers in order for their marketing communication strategies to have the best possible results.

Keyword: *Marketing mix, Marketing Communication, Local Product, Small and Medium Enterprises, Strategy, Institucion.*

HYRJE

Sa herë që përmendet zhvillimi i përgjithshëm ekonomik e dijmë se rolin kryesorë në krijimin e vendeve të reja të punës dhe në strukturimin ekonomik e kanë Ndërmarrjet

e Vogla dhe të Mesme (NMV-të). Mëgjithëse organet shtetërore vazhdimisht theksojnë

¹ Universiteti Haxhi Zeka, Kosovë, albulena.avdili@unhz.eu

² Universiteti “St. Kliment Ohridski”- Bitola (Manastir), Maqedoni e Veriut,
kilieska@yahoo.com

se kanë krijuar kushte të favorshme për operimin e këtyre kompanive por në realitet duket ndryshe, saqë mund të konsiderohet një neglizhencë totale në këtë drejtim.

Autorë të shumtë dhe të ndryshëm potencuan rëndësinë e produkteve dhe brendeve, ku sipas Philip Kotler produkt është çdo gjë që ofrohet në treg për të provokuar vëmendjen, blerjen, përdorimin ose shpenzimin që mund t'i plotesojë nevojat e konsumatorit. Edhe pse shumica prej nesh nuk e dallojnë produktin nga brendi duhet të cekim se produktet kryejnë një funksion duke e përmbushë atë që kërkon konsumatori, përbërja, nevoja dhe funksionaliteti e formojnë produktin kurse brendet dallojnë nga produkti jo vetëm se e mbulon nevojën e konsumatorit por edhe e përmbushë atë duke i ofruar konsumatorit premtim pra më shumë ka të bëjë me atë se si konsumatori ndihet. Sipas (Hoeffler dhe Keller, 2002), për shumë kompani, çështja kryesore është ndërtimi i markave të forta pasi që rritë fuqinë konkurruese midis kompanive, ndërsa (Schocker et al., 1994) theksoi se për të menaxhuar markën, menaxherët përballen me shumë vështirësi, por edhe mundësi të si globalizimi, ndryshimet e shpejta teknologjike, hapja e madhe e tregut, rritja e numrit të shpërndarësve, evolucioni i kanaleve, etj. Markat e forta ofrojnë përparësi tek blerësit ashtu edhe tek shitësit. Ato mund të çojnë në ndryshime thelbësore në sjelljen e klientit, si dhe të prodhojnë përgjigje diferenciale ndaj aktiviteteve specifike të marketingut, d.m.th. që lidhen me produktin, zgjerimin, çmimin, komunikimet dhe kanalet (Hoeffler dhe Keller, 2002).

Siç dihet, menaxhimi i markës bazohet në sektorin e mallrave të konsumit në shkallë të gjerë (de Chernatony et al., 2003), dhe ka shumë pak njohuri për ndërtimin dhe zhvillimin e markës në industrinë elektronike. Është shumë befasuese kjo gjë duke pasur parasysh se sa i rëndësishëm është roli i kompanive veçanërisht në pjesën e industrisë elektronike në ditët e sotme kur është e pamundur të kryhet një punë apo proces pa i përdorur ato. Ndryshimet e shpejta teknologjike në komunikim po ndrydhin gjithnjë e më shumë kohën që në këtë rutinë do të ishte shumë e vështirë për konsumatorët të shmangin markat, jo vetëm sepse çdo produkt apo shërbim i ofruar nga tregu është i markës, por edhe produktet apo shërbimet e falsifikuara ushqehen duke përdorur simbole, logot e markave të njohura.

Më herët disa autorë si Dussart theksuan se epoka dixhitale në kohët e fundit do të zvogëlojë fuqinë e markave, por përkundrazi tani markat kanë mundësinë të jenë më të përhapura në çdo kanal. Është për t'u habitur që në vendet në zhvillim rritja e markave është e pranishme ndërsa shumë pak dihet për strategjitë e kompanive në tregjet në zhvillim (Thomas 2006).

Është mëse e kuptueshme që strategjitë janë të domosdoshme për zhvillimin e Ndërmarrjeve të Vogla dhe të Mesme por që të implementohen këto strategji atëhere dokumentet nuk duhet të mbesin vetëm në sirtar. Për rritjen dhe zhvillimin e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme duhet krijuar kushte dhe ambiente të përshtatshme e që si rrjedhojë i kësaj ato ndërmarrje të gjenerojnë edhe vende të reja të punës që do të ndikojnë drejtëpërsëdrejti në uljen e papunësisë, rritjen e mirëqenies sociale dhe ekonominë e vendit tonë.

Vitet e fundit ka pasur një rikthim mbrapa të Ndërmarrjeve të Vogla dhe të Mesme në Kosovë, si pasojë e kushteve jo favorizuese të ndërmarrjeve vendore në raport me

ndërmarrjet (kompanitë përfaqësuese nga vendet e tjera) e huaja në vendin tonë duke përfshirë gjendjen e pandemisë dhe bllokimin e aktiviteteve të ndërmarrjeve për periudha të gjata kohore.

Është shumë e rëndësishme që të krijohet një ambient që nga bizneset mikro, të kalohet në biznese të vogla, nga të voglat në të mesme dhe nga të mesmet në të mëdha. Fatkeqësisht, me gjithë këtë përqindje të ulët, me 0.017 përqind të bizneseve që kanë më shumë se 250 punëtorë edhe zhvillimi ekonomik i Kosovës është jo në një qëndrueshmëri dhe në pozicion që mundëson krijimin e vendeve të reja të punës, krijimin e një baze të mirë për burime buxhetore dhe zhvillimin e gjithëmbarshtëm ekonomik. Sidoqoftë, në Strategjinë e Zhvillimit Ekonomik të NMV-ve³, në Kosovë gjatë viteve 2020, thuhet se nga gjithësej 65152 te bizneseve aktive në Kosovë, 90.73 përqind e bizneseve janë mikro ndërmarrje që do të thotë se kanë më pak se 10 punëtorë, 8.02 përqind janë biznese të vogla me më pak se 49 punëtorë, 1.08 përqind janë ndërmarrje të mesme deri në 250 punëtorë, ndërsa biznese të mëdha paraqiten 0.017 përqind që kanë mbi 250 punëtorë. Nga këto ndërmarrje, mbi 55 përqind janë të përqëndruara në tregti më pakicë, transport, deponim dhe distribucion, 18 përqind në produkte ushqimore ndërkaq 9 përqind, si hotele dhe restorante.

Vërhet se ka nevojë urgjente për krijimin dhe zhvillimin e ndërmarrjeve më konkurrense, të cilat mund të prodhojnë produkte që mund të konkurrojnë me produkte të importuara dhe të konkurrojnë në rrafshin ndërkombëtarë, në mënyrë që të zvoglohet ky disavantazh konkurrues. Shtetet, të cilat sektorin ekonomik e kanë mbështetur në ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, kanë pasur rritje ekonomike shumë të lartë dhe njihen si vende mjaftë të zhvilluara dhe me ekonomi stabile.

Në Kosovë autoritetet kompetente nuk kanë krijuar një ambient të favorshëm për zhvillimin e veprimtarisë së këtyre ndërmarrjeve. Ndërmarrjet e vogla dhe të mesme janë faktorë kyç për zhvillimin ekonomik, por për të arritur këtë fillimisht duhet të zbatohet ligji e të miratohen politika funksionale e të favorshme që të nxiten bizneset të zhvillohen në këtë drejtim. Pra ndërmarrjet që veprojnë në Kosovë e kanë të pamundur zhvillimin e tyre për arsyeje të politikave jo të favorshme kreditore dhe mos subvencionimi i organeve ligjore për financim dhe zgjerimin e këtyre bizneseve, e një ndër arsyet tjera mund të jetë edhe zhatje e bizneseve dhe format e tjera të marrjes. Kjo mund të jetë edhe si pengesë kryesore për mos rritjen dhe zhvillimin e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme. Personat përgjegjës për këto çështje thonë se kanë krijuar mekanizma për të përmirësuar gjendjen e ndërmarrjeve që të jenë konkurruese edhe në tregjet ndërkombëtare mirëpo një gjë e tillë nuk shihet në realitet. Një ndër problemet më të mëdha të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme ka qenë deri vonë qasja në financa, ku si pasojë e mos krijimit të fondeve garantuese që i'u mundëson ndërmarrjeve të vogla të marrin kredi në bankat komerciale. Me vendimet e fundit Qeveria e Kosovës ju ka mundësuar bizneseve që të marrin kredi nga bankat komerciale dhe interesin t'a paguaj Qeveria e Kosovës dhe në këtë mënyrë do t'u ndihmojë ndërmarrjeve që të kenë qasje në kredi në të gjitha bankat komerciale me

³ Statistika të marra nga Agjencioni për Regjistrimin e bizneseve për 2020

kamata me të favorshme për zhvillimin dhe zgjerimin e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme.

Një mënyre tjetër për t'i ndihmuar ndërmarrjet e vogla dhe të mesme do të ishte përkrahja e Bashkimit Evropian për dhënien e granteve. Ku nga këto grante do të përfitonin biznese dhe do të kishin një zhvillim me stabil dhe më të qëndrueshëm kundër produkteve të ndërmarrjeve konkurruese. I gjithë ky problem qëndron te fakti i mos zbatimit të ligjit.

Jo që nuk ka ligje që mbështesin ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, por problemi është në atë se sa po zbatohen ato ligje. Nëse do të zbatoheshin në praktikë ligjet që janë në fuqi, ndërmarrjet e vogla dhe të mesme do të funksiononin dhe do të kishin ndikim të jashtëzakonshëm në zhvillimin ekonomik të vendit. Do të ishin krijuar edhe shumë produkte të reja dhe shumë produkte konkurruese pasi që nga kompanitë prodhuese në vend vërehet vullneti dhe gatishmëria për t'u zhvilluar dhe për të operuar në tregun vendorë dhe në atë ndërkombëtarë. Një element tjetër që e favorizon vendin është edhe mundësia e shitjes së produkteve vendore në tregun e Gjermanisë duke i'u mundësuar lirim nga taksat doganore.

Viti 2021 ka qenë mjaft i mirë për kompanitë dhe produktet të cilat i kanë plasuar në tregun evropian. Ka pasur një rritje të kërkesës për produkte për 35 përqind. Gjatë këtij viti ka pasur rritje të eksportit, tregojnë edhe të dhënat zyrtare të Agjencisë së Statistikave të Kosovës. Vetëm në muajin gusht të këtij viti, eksporti i mallrave ka arritur në rreth 65 milionë euro apo rreth 90 përqind më shumë se në periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Ndërkaq në periudhën janar-gusht të vitit 2021, eksporti i produkteve vendore në tregjet e jashtme ka arritur në 471 milionë euro, kurse në periudhën e njëjtë të vitit paraprak ka qenë 290 milionë euro. Kryesisht keta hapa dhe këtë rritje që është bërë ka ardhur nga iniciativat private të bizneseve dhe jo nga odat ekonomike apo organet e tjera kompetente.

Bizneset në Kosovë, vitin e kaluar gjatë pandemisë, kanë raportuar humbje mbi një miliard euro për shkak të masave kufizuese të vendosura nga qeveria për parandalimin dhe luftimin e sëmundjes COVID-19. Madje disa sektorë shërbyes kanë qenë komplet të mbyllur. Ne duhet që të krijojmë klimë të përshtatshme për investime të jashtme direkte por faktori kyç që po i largon këto investime është faktori i rrethinës së paqartë apo korrupsionit dhe mosrespektimit të ligjit apo moskrijimit të një rrethine ku do të operojnë këto biznese.

Prodhimi vendorë ka mundësi për një rritje të mirë dhe stabile. Gjithashtu edhe promovimi i prodhimeve vendore tek klientët e tyre dhe ata potencial kanë zgjedhje dhe mundësi që me çmime relativisht të mira t'i promovojnë produktet e tyre.

Metodologjia

Metodologjia e këtij procesi kërkimor bazohet në pyetësorin e anketimit dhe në pyetjet kërkimore të strukturuar me synimin për të nxjerrë të dhëna në fushat përkatëse dhe variablat e nevojshëm për plotësimin e elementeve të nevojshme. Bizneset që u anketuan ishin nga gjashtë qytete të Kosovës (Prishtinë, Pejë, Gjakovë, Gjiilan, Mitrovicë dhe Prizeren) ,gjithsej 36 kompani. Për krahasimin e të dhënave parësore

dhe dytësore, u përdorën të nga tre agjenci shtetërore të Kosovës: Agjensioni i Statistikave të Kosovës, Administrata Tatimore e Kosovës dhe Doganat e Kosovës. Këto dy metoda janë mëse të mjaftueshme për nxjerrjen e gjendjes dhe ndikimit që ka komunikimi i marketingut në rritjen e rolit dhe rëndësisë së promovimit në ato biznese, si dhe ndikimin e përgjithshëm të shitjes.

Gjithashtu është përdorë metoda hulumtuese-vëzhguese, ku do të analizohet literatura dhe artikuj shkencorë lidhur me problemin që do të trajtohet në këtë hulumtim.

Për sa i përket kërkimit cilësor, do të zhvillohen intervista të detajuara me drejtuesit e Departamentit, për ankesa dhe pretendime, për të parë nga një këndvështrim më i afërt mënyrën e trajtimit të ankesave të klientëve dhe për të kërkuar gjetjen e metodave më të përshtatshme për përbushjen e nevojave të klientëve në përputhje me objektivat e tyre.

Megjithatë, hulumtimi sasior do të kryhet duke përdorur mostrën e probabilitetit, kampionin e rastësishëm, kështu që do të kryhet një anketë biznesi, ku do të bëhen 36 anketa për të mbledhur më shumë informacion mbi fokusin që kanë kompanitë në promovimin e produkteve të tyre në Kosovë.

Hulumtimi dhe mbledhja e të dhënave është bazuar në anketimin e bizneseve të rastësishme, ku u anketuan biznese të ndryshme të cilat pa hezitim ndanë përvojën e tyre me ne dhe kontribuan në zhvillim e këtij hulumtimi.

Bazuar në anketimet e bëra kemi nxjerrë këto rezultate të hulumtimit.

- Prodhuesit vendorë më në fund kanë kuptuar rëndësinë, rolin e marketingut dhe komunikimin me konsumatorët.
- Krahasuar me periudhën paraprake konsumi i prodhimeve vendore është rritur për 72%.
- Prodhimet vendore kanë rritur cilësinë e tyre dhe kanë arritur të jenë më konkurruese në tregun vendor.
- Perceptimi i konsumarotëve për prodhimet vendore tani është dukshëm më pozitiv.
- Prodhimet vendore tani janë pjesë e përditshmërisë në tryezat e secilit nga ne.

Diskutimet

“Duaje tënden”, “Made in Kosovo” etj kanë qenë ndër kampanjat më të mirë të bëra ndonjëherë dhe kanë pasur rëndësi të veçantë për prodhimet vendore gjithashtu edhe për vetëdijësimin e konsumatorëve për konsumin e prodhimeve vendore.

Kampanjë këto që gjithëashtu e kanë rritur konsumin e prodhimeve vendore e njëkohësisht e kanë rritur edhe ne njëfar mase edhe ndërgjegjjen e nacionalizimit. Konsumi i prodhimeve vendore ka pasur një rëndësi të veçantë edhe për bizneset të cilat kanë qenë në faza ku kanë pasur nevojë për t’i përkrahur duke konsumuar prodhimet e tyre, mirëpo edhe nga ana e bizneseve ka qenë një vendosshmëri e tyre që ato të mos ndiejnë vetë-knaqësi por të angazhohen edhe më shumë në rritjen e cilësisë së produkteve të tyre.

Në ditët e sotme ndërmarrjet një rëndësi të veçantë i kushtojnë promovimit dhe rritjes së shitjes së produkteve që i ofrojnë. Promocioni është një element shumë i

rëndësishëm i cili ka të bëjë me komunikimin në mes blerësve, publikut në përgjithësi në njërin anë dhe shitësve në anën tjetër. Roli kryesorë i promocionit është bindja e blerësve potencial se shitësit i disponojnë produktet për të cilat ata kanë nevojë.

Në ditët e sotme kompanitë e përdorin promocionin si një element dhe formë për t'i nxitur blerësit që të blejnë shpeshherë edhe produktet për të cilat klientët nuk kanë nevojë për atë produkt të paktën për momentin. Promocioni mund të përkufizohet si një koordinim i të gjitha veprimeve që fillojnë me konceptimin e një sinjali, komunikimin e tij deri në evidencimin e efektit që ai ka tek konsumatori. Sinjali në shumicën e rasteve përfaqëson një mesazh të perceptueshëm me anë të shqisave dhe arsyes që ndikon direkt apo indirekt në aspektin vendimmarrës në një segment të caktuar konsumatorësh. Një element përcjellës i promocionit është komunikimi i cili ka një rëndësi të veçantë për bartjen e mesazhit tek konsumatorët. Kompanitë përmes promocionit tentojnë që të ndikojnë në sjelljen e konsumatorëve. Kompanitë e përdorin promovimin me qëllim të informimit të konsumatorëve me tiparet e atij produkti mirëpo për produktet tani më njihet synimi i promocionit i cili është bindja e konsumatorëve për të blerë ato produkte.

Vlerat kryesore të promocionit janë:

1. Krijimi, konsolidimi, modifikimi dhe pozicionimi i imazhit të bizneseve
2. Komunikimi i tipeve të produkteve
3. Krijimi i vetëdijes mbi produktet e reja
4. Ri-pozicionimi i imazhit apo përdorimit të produkteve në rënie
5. Nxitja e bashkëpunimit prej operatorëve të tjerë të kanaleve të marketingut
6. Informim mbi vend shitjen e produkteve
7. Bindjen e konsumatorit për të përzgjedhur produktin që ka nevojë krahas një morie produktesh tjera.
8. Justifikimi i çmimeve të produkteve
9. Rritjen e besueshmërisë së produkteve për rastet kur ngurron tregu
10. Sqarimi i konsumatorëve
11. Përgatitja e kushteve dhe mbyllja e shitjes
12. Ofrimi i shërbimit të pas shitjes
13. Vendosja, mbajtja dhe përmirësimi i lidhjeve të kompanive me publikun e gjerë etj

Konkluzionet

Konsumatorët marrin inkurajime për ato produkte që janë në oferta prandaj konsumatorët vazhdojnë të blejnë produktet edhe kur ato produkte nuk janë më në zbritje. Ky është një tregues që klienti nuk i ka konsumuar ato produkte më parë ose nuk i njeh më parë ato produkte dhe nga promovimi ata marrin vëmendjen e duhur për produkte.

Kompanitë kanë filluar të angazhojnë më shumë agjenci marketingu në mënyrë që të promovojnë produktet e tyre.

Rekomandimet e nxjerra nga ky punim janë:

- Kompanitë duket se ri-brendojnë shumicën e produkteve të tyre.

- Kompanitë duhet të fokusohen më shumë në mbulimin e tregut.
- Shteti duhet të favorizojë më shumë politikat e zhvillimit të produkteve vendase.
- Promovimi dixhital duhet të rritet më shumë për produktet vendase.
- Hapësira në raftet e produkteve vendase duhet të rritet në pikat e shitjes.

References

1. Kevin Lane Keller.(2000) Brand Report Card
2. Kevin Lane Keller. (2013)Strategic Brand Management
3. Aaker, D. (1991) Managing Brand Equity, New York: Free Press.
4. Alina Wheeler. (2011) Designing Brand Identify
5. Donald Miller.(2014) Building a strong brand
6. Eric P. Kramer. (2012) Branding, selling and presenting yourself to win your next job
7. Martin Lindstrom (2005) Brand sense: how to build powerful brands through touch, taste, smell, sight and sound
8. Daryl Fravis. (2000) Emotional branding
9. Theo Lieven (2018) Brand Gender
10. Alexander Chernev. (2014) Strategic Marketing Management Eighth Edition- Strategic management Abbass F. Alkhafaji, PhD, 2003
11. Moderandi Inc., (2013) The Strategic Marketing Process
12. Peter Drucker. (2009) The Strategic Drucker: Growth Strategies and Marketing Insights from the Works
13. Principles of Marketing-Fourth European Edition-Philip Kotler, Veronica Wong, John Saunders and Gary Armstrong, 2005
14. Graeme Drummond, John Ensor,Ruth Ashford. (2014) Strategic Marketing: Planning and Control
15. Porter County, Indiana March. (2010) Strategic Branding, Development and Marketing Plan
16. Jean-Nowl Kapferer. (2012) The new strategic brand management
17. Ferrell, O., & Hartline, M. D. (2011) Marketing Strategy. SHBA: Cengage Learning.
18. Oxford: Butterworth-Heinemann. Gilligan, C., & Wilson, R. M. (2003) Strategic Marketing Planning.
19. Business Promotion Agency – Pristina, Kosovo
20. Wave marketing Agency – Pristina, Kosovo
21. Karrota Agency – Prishtine Kosove
22. <http://www.mti-ks.org/>
23. <http://www.mbpzhr-ks.net/>

Cite this article as: Avdili, A & Ilieska, K. ROLI DHE RËNDËSIA E KOMUNIKIMIT TË MARKETINGUT TË PRODUKTEVE LOKALE. Albanian Socio-Economic Journal, 2021, Issue 3, pp. 71-77.